

ILM-FAN MUAMMOLARI TADQIQOTCHILAR TALQINIDA

KITOB

RESPUBLIKA ILMIY KONFERENSIYASI

ILM

TADQIQOT

TAHLIL

FAN

TA'LIM

YANGI O'ZBEKISTON

INNOVATSIYA

MAKTAB

BUYUK KELAJAK

UCHINCHI RENESSANS

KONFERENSIYA QATNASHCHILARI:

- ✓ TALABALAR
- ✓ MAGISTRANTLAR
- ✓ DOKTARANTLAR
- ✓ YOSH OLIMLAR
- ✓ O'QITUVCHILAR

Aniq fanlar

Tabiiy fanlar

Tibbiyot fanlari Ijtimoiy-gumanitar fanlar

Texnika fanlari San'at va madaniyat fanlari

Jismoniy tarbiya va sport

Iqtisod fanlari

Filologiya fanlari

Pedagogika fanlari

Psixologiya fanlari

TALQINVATADQIQOTLAR.UZ

+99891-152-93-14

Ushbu ilmiy konferensiya “Ilm-fan va ilmiy faoliyat to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ilm-fan va ta‘lim sohasini rivojlantirishga qaratilgan tegishli qarorlarida ko‘zda tutilgan vazifalar ijrosini ta‘minlash, talabalar, magistrantlar, doktorantlar va yosh olimlarning ilmiy tadqiqot natijalarini keng yoritish maqsadida “Talqin va tadqiqotlar” ilmiy-uslubiy jurnali tahririyati (O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikasiyalarni rivojlantirish agentligining 1540-sonli Guvohnoma, ISSN 2181-3035, talqinvatadqiqotlar.uz veb-sayti) tomonidan tashkil etib boriladi.

“Ilm-fan muammolari tadqiqotchilar talqinida” mavzusidagi respublika ilmiy konferensiyasi

MATERIALLARI TO‘PLAMI

10-fevral, 2026-yil

Google Scholar

**“Ilm-fan muammolari tadqiqotchilar talqinida” mavzusidagi
respublika ilmiy konferensiyasi
tahrir kengashi:**

Abdukarimov Jamoliddin Ahmadaliyevich

Xo‘jand davlat universiteti dotsenti (Tojikiston)

Djo‘rayev Mabruk Ma‘murjon o‘g‘li

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Alisher Navoiy nomidagi

Davlat adabiyot muzeyi

Masharipova Gularam Kamilovna

Falsafa fanlari doktori, professor

Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti

Qozoqov Tohirjon Qodiraliyevich

Namangan davlat universiteti, tarix fanlari nomzodi, dotsent

Zokirov Sanjar Ikromjon o‘g‘li

Farg‘ona politexnika institutining “Intellectual muhandislik tizimlari” kafedrasi katta

o‘qituvchisi, fizika-matematika fanlari bo‘yicha falsafa doktori

Idrisov Xusanjon Abdujabborovich

Farg‘ona davlat universiteti mevachilik va sabzavotchilik kafedrasi mudiri

q.x.f.f.d (PhD)

Berdieva Lobar Norqobulovna

Qashqadaryo viloyat Pedagoglarni yangi metodikalarga o‘rgatish

Milliy Markazi “Pedagogika, psixologiya va ta‘lim texnologiyalari”

kafedrasi o‘qituvchisi

Xamraqulov Serobjon Soliyevich

Qo‘qon davlat pedagogika instituti, PhD

Baymenova Kamshat Saparbayevna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Bazarov Otabek Odilovich

Qo‘qon davlat pedagogika instituti, PhD

G‘ulomova Nargiza Sa‘dullayevna

Navoiy VXTXQTMOHM Tillarni o‘qitish metodikasi katta o‘qituvchisi

Djumaniyozova Enajon Kutimovna

Toshkent arxitektura qurilish instituti xorijiy tillar kafedrasi katta o‘qituvchisi

Abdullayev Ravshanjon Inomjon o‘g‘li

Qo‘qon universiteti katta o‘qituvchisi

SUD TILSHUNOSLIGI SOHASINING TADQIQIY O‘RGANILISHI

Minavarov Xusan Anorboy o‘g‘li

Alisher Navoiy Nomidagi Toshkent Davlat O‘zbek Tili va Adabiyoti Universiteti
tayanch doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada sud tilshunosligi sohasining ilmiy shakllanishi va rivojlanish yo‘nalishlari tahlil qilinadi. Sud tilshunosligining tilshunoslik va huquqshunoslik fanlari tutashgan nuqtadagi o‘rni aniqlanib, sud jarayonlarida til birliklarining funksional xususiyatlari yoritiladi. Tadqiqotda huquqiy matnlar, sud nutqi hamda lingvistik ekspertiza obyekti bo‘lgan nutqiy birliklar ilmiy-nazariy jihatdan ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, sud tilshunosligi doirasida olib borilgan tadqiqotlarning metodologik asoslari umumlashtiriladi. Maqola natijalari sud-ekspertiza amaliyotida lingvistik tahlil imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: sud tilshunosligi, huquqiy nutq, lingvistik ekspertiza, sud diskursi, huquqiy matn.

Zamonaviy huquqiy tizimlar yozma va og‘zaki nutqqa to‘liq darajada tayanadi; hatto falsafiy nuqtai nazardan qaralganda, “huquq” tushunchasi tilsiz holda mazmunli tarzda mavjud bo‘la oladimi, degan savolni qo‘yish ham qiziqarli bo‘lur edi. Shunga qaramay, til va huquq o‘rtasidagi munosabatlarga bag‘ishlangan, shuningdek, huquq va tilshunoslikni birlashtiruvchi fanlararo tadqiqotlar soni nihoyatda kam. Mavjud asarlar esa ko‘p hollarda kam sonli bo‘lib, tor doiradagi masalalargagina yo‘naltirilgan.

Dunyo tinshunosligida yuridik sohaga e‘tibor qaratgan, ilmiy faoliyati davomida huquqshunoslik sohasida izlanishlar olib borgan olimlar ko‘plab topiladi. Ayniqsa, sud tilshunosligiga hissa qo‘shgan olimlardan biri Jon Gibbons ushbu bo‘shliqni *Forensic Linguistics: An Introduction to Language in the Justice System* asari orqali muayyan darajada to‘ldiradi. Tarixan “sud lingvistika” atamasi odatda sud jarayonlarida tilshunos-ekspertlar tomonidan taqdim etiladigan real lingvistik

dalillarni anglatgan, masalan, tovlamachilik xatining yoki telefon orqali bildirilgan tahdidning muallifligi ayblanuvchiga tegishli ekanini aniqlash kabi holatlarni. Biroq Gibbons ushbu atamani ancha keng ma’nodda qo‘llab, uni huquq va tilshunoslikning butun sohasiga tatbiq etadi.

Qolaversa sud-huquq tizimini tilshunoslik nuqtayi-nazari bilan bog‘lab o‘rgangan olimlardan Malkolm Koulthart va Alison Jonsanning “sud tilshunosligiga kirish” kitobi bu sohani o‘rganuvchilar uchun ham salmoqli darajada foydali bo‘ldi.

O‘tgan asrning muhim voqealaridan biri Jan Svartvik “*The Evans Statements: A Case for Forensic Linguistics*” [1] nomli asarini nashr etishi bilan bog‘lash mumkin. Unda u Timoti Evans tomonidan rafiqasi va go‘dak qizining o‘limi bilan bog‘liq holda politsiya xodimlariga berilgan to‘rtta bayonotdagi bahsli va ayblovchi qismlar grammatik uslub jihatidan bayonotlarning bahs-munozarasiz qismlaridan sezilarli darajada farq qilishini ilmiy asosda ko‘rsatib berdi. Aynan shu tadqiqot natijasida sud-amaliyotida qo‘llaniladigan yangi lingvistik ekspertiza sohasi - sud lingvistika - vujudga keldi. Dastlab sud lingvistikasi sekin rivojlana boshladi, so‘ngra dunyo ilm-fanida maqolalar, ilmiy mushohadalar paydo bo‘ldi.

Sud lingvistika sohasidagi dastlabki tadqiqotlar turli fan yo‘nalishlari doirasida shakllangan bo‘lib, ular tilshunoslik, huquq, psixologiya, antropologiya va sotsiologiyani qamrab olgan. Ushbu tadqiqotlar mavzu jihatidan ham nihoyatda rang-barang bo‘lib, qo‘l yozuvini tahlil qilish, forensik fonetika hamda sud jarayonlarida tilshunosning ekspert sifatidagi o‘rni kabi masalalarni o‘z ichiga olgan va Avstraliya, Yevropa hamda Shimoliy Amerikada olib borilgan ilmiy ishlarga tayangan.

1990-yildan keyingi davrda olib borilgan tadqiqotlar ham aynan shu fanlararo yo‘nalishlar doirasida davom etib, forensik lingvistikaning ko‘p tarmoqli va fanlararo ilmiy soha sifatida shakllanishiga xizmat qildi. Natijada, bugungi kunda mazkur soha bo‘yicha tuziladigan zamonaviy bibliografiyalar dastlabki tadqiqotlar bilan solishtirilganda ancha keng ko‘lamli va salmoqli hajmga ega bo‘lib bormoqda.

Dastlabki yillarda tadqiqotlarning aksariyati O‘Barr (1982) asaridan mustasno holda, asosan ilmiy maqolalar, kitob bo‘limlari va tahrirlangan to‘plamlarda chop etilgan. Biroq mingyillikdan keyingi davrda, ayniqsa sarlavhasida “forensik” atamasi

mavjud bo‘lgan, alohida monografiya hajmidagi tadqiqotlar sezilarli darajada ko‘paygani e‘tiborga molikdir [2].

Mazkur tadqiqotlar hanuzgacha asosiy yo‘nalishlar doirasida olib borilmoqda. Jumladan, huquqiy til masalalari (Solan va Tiersma, 2005; Tiersma, 1999) [3], sud zalidagi o‘zaro muloqot va kommunikativ jarayonlar (Archer, 2005; Ehrlich, 2001; Heffer, 2005; Matoesian, 2001, 2003; Solan, 1993; Stygall, 1994) [4], til va hokimiyat o‘rtasidagi munosabatlar (Conley va O‘Barr, 1998; Cotterill, 2003), shuningdek, sud jarayonlarida tilshunosning ekspert sifatidagi o‘rni (Shuy, 2002a, 2006; Berk-Seligson, 2002) muhim tadqiqot obyektlari sifatida saqlanib qolmoqda.

Sud tilshunosligi bo‘yicha bir qator tadqiqot ishlarini amalga oshirgan tilshunoslar ko‘pincha sud tilshunosligining asosiy xususiyati sud kontekstida bo‘ladigan tilshunoslik ekanligini va sud tilshunosi birinchi navbatda, malakali tilshunos bo‘lishi kerakligini aytishadi. Ilmiy kuzatishlar sud tizimida qanday ishlashni o‘rganish vazifasini minimallashtirish uchun mo‘ljallanmagan, ammo ular sud tilshunosligining fan sifatida umumiy va amaliy tilshunoslikda vaqt o‘tishi bilan ishlab chiqilgan ilmiy nazariyalar va usullarning o‘zaro bog‘liqligi bilan belgilanadi. Ushbu bobning maqsadi sud tilshunosligi asoslarini kuzatish va ushbu sohadagi joriy tadqiqot va amaliyotning aniq sohalarini belgilashdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jan Svartvik *“The Evans Statements: A Case for Forensic Linguistics”*
2. O‘Barr, W.M. (1982) *Linguistic Evidence: Language, power, and strategy in the courtroom*, New York: Academic Press.
3. Solan, L.M. and Tiersma, P.M. (2004) ‘Author identification in American courts’, *Applied Linguistics*, 25, 4, 448–65; Tiersma, P. (1999) *Legal Language*, Chicago, IL: University of Chicago Press
4. Archer, D. (2005) *Questions and Answers in the English Courtroom (1640–1740): A sociopragmatic analysis*, Amsterdam: John Benjamins; Ehrlich, S. (2001) *Representing Rape: Language and Sexual Consent*, London: Routledge. - (2002) *“(Re)Contextualizing complainants’ accounts of sexual assault”*, *Forensic Linguistics*, 9, 193–212. Heffer C. (2005) *The Language of Jury Trial: A corpus-aided analysis of legal-lay discourse*, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

30.	ВОЗМОЖНОСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПОВЫШЕНИИ ТОЧНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ Қодирова Роҳилахон Раҳмонжонова	131
31.	HUQUQIY ONG VA HUQUQIY MADANIYAT HUQUQIY DAVLAT POYDEVORI SIFATIDA Orzigul Mamasoliyeva Mamatkulov K.M.	135
32.	ABDURAUF FITRAT ASARLARINING YANGI O‘ZBEKISTON MA’NAVIY HAYOTIGA TA’SIRI Mamatqulova Malika Maqsud qizi	140
33.	SUD TILSHUNOSLIGI SOHASINING TADQIQIY O‘RGANILISHI Minavarov Xusan Anorboy o‘g‘li	144
34.	YOSHLARNING YUKSAK MA’NAVIYATLI INSON QILIB TARBIYALASH MEZONLARI Nurulloyev Nodir Botirovich	148
35.	QASHQARBEDA TURLARINING TUPROQ-IQLIM SHAROITIDA TARQALISHI BOTANIK TASNIFI VA MORFOBIOLOGIK XUSUSIYATLARI D.K. Kenjaeva	154
36.	«ГРАММАТИКА МЕЧТЫ»: ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ИНФИНИТИВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ЧАСТИЦЕЙ «БЫ» В РУССКОМ ЯЗЫКЕ Базарбаева Алия Адилбаевна	157
37.	МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ТОВАРОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК Далиев Шерзод Ахтамович	163
38.	ЭКИШ МУДДАТЛАРИ ВА СУҒОРИШ ТАРТИБЛАРИНИ ИНДИГОФЕРАНИНГ ИЛДИЗ ВА АНҒИЗ ҚОЛДИҚЛАРИ МИҚДОРИГА ТАЪСИРИ Ёдгоров Нормумин Гуломович Амиркулова Нигора Бахриддиновна	168
39.	QULUPNAY NAVLARINING ISSIQXONA SHAROITIDA POLIETILEN VA POLIOLEFIN PLYONKALAR OSTIDA YETISHTIRISHNING AGROBIOLOGIK KO‘RSATKICHLARI O.X.Sindarov	175
40.	BO‘LAJAK JISMONIY TARBIYA O‘QITUVCHILARINING TANQIDIY FIKRLASH KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH Xasanov Javohir Muxtorovich	179

Eslatma! Konferensiya materiallari to‘plamiga kiritilgan maqolalardagi raqamlar, ma’lumotlar haqqoniylikiga va keltirilgan iqtiboslar to‘g‘riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

Mas’ul muharrir

I.I.Abdumannonov

Nashrga tayyorlovchi

R.I.Abdullayev

“Ilm-fan muammolari tadqiqotchilar talqinida” mavzusidagi respublika ilmiy konferensiyasi materiallari to‘plami, 10-fevral, 2026-yil. – Farg‘ona: talqinvatadqiqotla.uz – 186 bet.